

بحث

التوزيع الجغرافي للأديان في إسرائيل وأثره على الكيان الإسرائيلي

إشراف/ د. عيسى السيد

قسم الأديان، كلية الدراسات الآسيوية العليا- جامعة الزقازيق-مصر

2025

الطالب/ محمد شحاته حسين أبو زيد

عنوان البحث

التوزيع الجغرافي للأديان في إسرائيل وأثره على الكيان الإسرائيلي

مقدمة

يعد الكيان الإسرائيلي من أكثر دول العالم تنوعاً دينياً وعرقياً ضمن مساحة محدودة من الجغرافيا مما جعل البنية السكانية فيها محلاً مستمراً للتحليل والدراسة، حيث يكتسب موضوع التوزيع الجغرافي للأديان في إسرائيل أهمية خاصة نظراً لتأثيره المباشر في الجوانب السياسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. فقد ارتبطت أنماط السكن والتخطيط الحضري في إسرائيل بتقسيمات دينية وعرقية حادة، سواء بين اليهود أنفسهم أو بينهم وبين الأقليات العربية والدينية الأخرى.

يركز هذا البحث على دراسة التوزيع الجغرافي للأديان في جميع الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، سواء داخل حدود 1948 أو في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مستبعداً بذلك الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية مثل رام الله وغزة.

المنهج المستخدم: يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي المدعوم بالبيانات الإحصائية والمصادر الرسمية، مثل الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (CBS) والتقارير السكانية الصادرة حديثاً، مع توثيق بالحواشي، وسوف يطابق البحث ويقارن بين فرضيات البحث وبين ما تم التوصل إليه من نتائج من خلال البحث.

إشكالية البحث

تتعايش داخل إسرائيل مجموعة من الأديان والمذاهب، أبرزها: اليهودية، الإسلام، المسيحية، إضافة إلى الطائفة الدرزية و المقر الرئيسي العالمي للديانة البهائية وبعض المعتقدات الأخرى. ومع أن هذا التنوع الديني يبدو ظاهرياً كمؤشر على التعددية والانفتاح، إلا أن الانتشار الجغرافي لهذه الديانات داخل الكيان الإسرائيلي لا يتسم دائماً بالتوازن أو العشوائية، السؤال الجوهرى الذي يسعى هذا البحث للإجابة عنه هو: هل التوزيع الجغرافي للأديان في إسرائيل يعكس حالة من التعايش الديني الحقيقي، أم أنه نتيجة لسياسات دينية منظمة أدت إلى تركيز كل ديانة في مناطق جغرافية معينة؟

فمن الواضح أن بعض المناطق داخل إسرائيل تتسم بوجود طائغٍ لأتباع ديانة معينة دون غيرها، مثل المناطق ذات الأغلبية اليهودية، أو القرى والمدن التي يسكنها المسلمون أو المسيحيون أو الدروز فقط. هذا التفاوت في التوزيع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحالة نابعة من خيارات اجتماعية حرة لأتباع الأديان المختلفة؟

أم أن هناك أسبابًا تاريخية أو دينية أو حتى مؤسسية ساهمت في هذه الأنماط من الانفصال الجغرافي الديني؟

وهل هذا التوزيع الجغرافي يعكس احترامًا حقيقيًا للتعددية الدينية، أم أنه يُخفي توترًا أو انغلاقًا دينيًا في بعض المناطق؟

يهدف هذا البحث إلى رصد خريطة التوزيع الجغرافي للأديان في إسرائيل بشكل مفصل، مع تحليل العوامل الدينية التي ساهمت في هذا التوزيع، والكشف

عما إذا كانت الدولة تحتضن تعايشًا دينيًا متماسكًا، أم أن هناك انقسامات دينية حادة تترجم على أرض الواقع في صورة جغرافيا دينية مغلقة ومنفصلة.

فرضيات البحث

1

التوزيع الجغرافي للأديان في إسرائيل يعكس سياسات الدولة في التوسع الديموغرافي، والاستيطاني.

2 تُستخدم التركيبة الدينية كأداة غير معلنة للتأثير على التركيبة السياسية والانتخابية في المناطق المختلفة.

3

المناطق المتجانسة دينيًا في إسرائيل تشهد مستويات أعلى من التماسك الاجتماعي مقارنة بالمناطق المختلطة.

4 التوترات الطائفية والدينية في المناطق المختلطة تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي والسياسي.

5

مكون واحد من مكونات الأرض التي يحيى عليها الكيان الإسرائيلي يسيطر على مصير المكونات الأخرى.

مصطلحات البحث

الجغرافيا

علم وصف الأرض، ويمتد إلى الربط والتحليل أو التعليل، واستخدامنا له في هذا البحث يتمحور حول المعرفة بالأرض محل البحث ومعرفة نسب التوزيع السكاني والديني وأماكن توزيعهم وتركزاتهم وتحليل ذلك.

الديموغرافيا¹

فرع من علم الاجتماع والجغرافيا البشرية، يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان المتمثلة في الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب والأعراق ومكونات النمو (الإنجاب والوفيات والهجرة) - ونسب الأمراض، والحالات الاقتصادية والاجتماعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل وغير ذلك.

المستوطنات الإسرائيلية

مجتمعات سكانية مدنية إسرائيلية، يسكنها اليهود في الغالب، في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967².
(ولكننا نجد أن كثير من المستوطنات تقوم على أراض استولت عليها إسرائيل حديثاً وهي دائماً ما تنشئ مزيد منها على أنقاض قرى فلسطينية بعد تهجيرهم ويتضح هذا في الضفة الغربية كثيراً)

الاستغرافيا\الإثنوغرافيا

علم وصف الشعوب أو دراسة الخصائص الثقافية والاجتماعية لمجموعة بشرية معينة، فهي وصف شامل للتكوين العرقي والديني واللغوي.

¹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/demographic>

² <https://israelpolicyforum.org/west-bank-settlements-explained/>

نبذة عن الكيان الإسرائيلي

تقع إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وتحدها لبنان من الشمال سوريا من الشمال الشرقي، الأردن

من الشرق، مصر من الجنوب الغربي، والبحر المتوسط من الغرب. تأسس الكيان الإسرائيلي عام 1948

وتبلغ مساحتها (بدون الضفة وغزة نحو 22,072 كيلومترًا مربعًا، بينما تبلغ المساحة الواقعة فعليًا تحت سيطرتها (بما فيها (المستوطنات) حوالي 27,000 كلم (الإحداثيات الجغرافية

31 30 شمالًا، 34 45 شرقًا

الإجمالي: 21,937 كيلومتر مربع

الأرض: 21,497 كيلومتر مربع

المياه: 440 كيلومتر مربع³

يبلغ عدد السكان مع نهاية 2024 نحو⁴

9.9 مليون نسمة، منهم حوالي 7.1 مليون يهودي، و2 مليون عربي، و0.8 مليون ينتمون لأقليات دينية أخرى أو غير مصنّفين دينيًا.

تعد تل أبيب العاصمة الاقتصادية، بينما تعتبر إسرائيل القدس بشطريها (الغربي والشرقي) عاصمة

موحدة، رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم القدس الشرقية اللغة الرسمية هي العبرية، فيما تُستخدم العربية كلغة إدارية محدودة في الوسط العربي تعتمد إسرائيل الديانة اليهودية كديانة رسمية للدولة⁵،

³ <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/israel/>

⁴ التقرير دائرة الإحصاء الإسرائيلية CBS

⁵ <https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44887342>

<https://www.bbc.com/arabic/interactivity-44889485>

<https://acpss.ahram.org.eg/News/16809.aspx>

الخلفية الاستغرافية

يتكون المجتمع الإسرائيلي من تركيبة سكانية معقدة تشمل:

- اليهود: ينقسمون إلى أشكناز (من أصول أوروبية)، سفارديون من أصول شمال إفريقية)، - مزراحيم (من أصول شرقية مثل العراق واليمن) فلاشا من إثيوبيا)، وروس (مهاجرون من الاتحاد السوفييتي سابقا)
- العرب: يشملون المسلمين السنة الأغلبية بين العرب)، والمسيحيين العرب (غالبيتهم من الروم. الأرثوذكس والكاثوليك)، والدروز (طائفة دينية مستقلة)

لغويا: اللغة العبرية هي السائدة في الإدارة والتعليم والإعلام، بينما تستخدم العربية في بعض الهيئات، وتنتشر الروسية والأمهرية بين المهاجرين

التوزيع الديني عام 2024 كما يلي

يهود 73.5%-

مسلمون 18.1%-

مسيحيون 1.9%-

دروز 1.6%-

لا دينيين أو ينتمون لأديان أخرى 4.9% -

6

التوزيع الجغرافي للأديان⁷

يعكس التوزيع الديني خريطة سياسية واستراتيجية، ويمكن عرضه كما يلي

1 القدس

-الجزء الغربي: أغلبية يهودية، خاصة من الحريديم (الأرثوذكس المتشددون)

- الجزء الشرقي: أغلبية عربية مسلمة

-نسبة اليهود في القدس: نحو 61%، العرب: 39%

2- تل أبيب الكبرى

- مدينة تل أبيب أكثر من 90% من السكان يهود علمانيون

مدن مثل اللد والرملة: تركيبة مختلطة عرب ويهود تشهد توترات دينية متكررة-

3- الشمال الجليل والكرمل). العرب المسلمون في مدن مثل سخنين وعرابة

- المسيحيون العرب في الناصرة ومعليا

-الدروز في عسفايا، دالية الكرمل، يركا

4- الجنوب (النقب).

- اليهود في مدن مثل بئر السبع وعراد

- البدو المسلمون في القرى غير المعترف بها، يعيشون غالبًا دون خدمات أساسية

5- المستوطنات .

مستوطنات مثل معاليه أدوميم، أريئيل، إيتمار: غالبيتها يهود متدينون قوميون أو حريديم-

تدار هذه المناطق إداريًا كجزء من إسرائيل وتُسجل إحصائيًا ضمن السكان اليهود-

6- المدن المختلطة.

حيفا ويافا والناصرة العليا أمثلة على التعايش النسبي، لكن الفروقات الاقتصادية والاجتماعية-

كل الإحصائيات الواردة والخاصة بالتوزيع الديني والجغرافي ونسب السكان مصدرها تقرير دائرة الإحصاء الإسرائيلية وتقرير⁷ الخارجية الأمريكية انظر تقرير الحريات الدينية 2023 <https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/israel-west-bank-and-gaza/>

خاتمة

رأي الباحث

رغم ما يبدو من استقرار نسبي في إسرائيل على مستوى المؤسسات والبنية التحتية، فإن التكوين الديني والعرقى غير المتجانس يخلق هشاشة واضحة في النسيج المجتمعي و تشهد مؤشرات عدة على تلك الانقسامات الحادة بين اليهود أنفسهم العلمانيين والحريديم) والتي تنعكس في:

- 1 السياسة والإعلام.

- 2 التعليم التمييز المجالي ضد العرب خاصة في التمويل والتخطيط والبنية التحتية، مما يكرس الإقصاء المجتمعي.⁸

- 3 العلاقة المتوترة بين السلطة والدروز⁹، رغم خدمتهم في الجيش، خاصة بعد قانون "القومية اليهودية" لعام 2018.

- 4 الاحتكاكات العنيفة في المدن المختلطة مثل اللد ويافا، والتي كشفت في أحداث مايو 2021 عمق الشروخ الطائفية، وما جرى من أحداث خُرقت فيها المعابد اليهودية ومساجد أيضا¹⁰

8 تقرير المراقب الإسرائيلي في أحداث "هبة مايو 2021"

<https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/10551-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-2021-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%91%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A>

9 <https://ar.timesofisrael.com/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3/>

10 تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية هبة أيار 2021، مرجع سابق

11 <https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210512-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF>

وكذلك الفروق بين اليهود الأشكنازيين أو من اليهود البيض الذين أتوا من أوروبا حيث هما ذوي سطوة ومفضلين على يهود الشرق، ويظهر تفوق الأشكنازيين في كل شيء تقريبا، بداية من شغل مناصب رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء والمناصب العليا، والقدرات المالية والاجتماعية والسياسية، وحتى المشهد الإعلامي والدعائي¹²

بناءً عليه، يرى الباحث أن تماسك الدولة هش، ويعتمد على السيطرة الأمنية والدعم الخارجي وليس على وحدة مجتمعية حقيقية. فالدولة لم تستطع – رغم التقدم الاقتصادي والعسكري – خلق هوية جامعة تتجاوز الانقسامات الدينية والعرقية، وليست هذه التركيبة التي تعطي زخما لقوة الدولة، فيعاني الكيان الإسرائيلي على المستويات كافة من نواحي عديدة، من حيث أن الصراعات الدينية والسياسية والتهديدات العسكرية والأمنية تهدده في كل لحظة وتكبد خسائر يومية، ونجد طوائف يهودية مضادة للفكر الصهيوني وترى أن الكيان الإسرائيلي مخالف في عقيدتهم لإرادة الرب، وهذه نقطة خطيرة للغاية لذلك نجدهم في عزلة عن مراكز القوة داخل الدولة حتى تل أبيب الأكثرية من سكانها يهود علمانيون، ويتجلى أيضا هذا الأمر في نقطة أكثر خطورة وهي رفض اليهود المتشددون الحريديم التجنيد بالجيش من أجل التفرغ للعبادة ومدارسة الدين والشريعة. كذلك، زيادة نسب المواليد الفلسطينيين العرب، مقابل تراجع ملحوظ في مواليد اليهود مقارنة بتعدادهم.

ويطفو على غلاف الكيان الإسرائيلي دائما قومية الدولة، حيث تقدم إسرائيل نفسها على أنها وطن قومي لليهود دونما بقية مكونات الأرض التي يحيى عليها الكيان، ففي عام 2018 أقرت إسرائيل قانونا يقضي بيهودية الكيان الإسرائيلي ولليهود وحدهم حق تقرير المصير¹³، (وهو ما أخذه البحث بعين الاعتبار وضمنه ضمن فرضياته الأساسية) وهو ما أثار غضب لدى فئات ومكونات الأرض التي تبسط إسرائيل سيطرتها عليها وتقع تحت إدارتها.

5 التوسع الجغرافي والتغيير الديموغرافي المستمر للكيان الإسرائيلي، حيث التوسع يُدخل عناصر جديدة من العرق والدين واللغات أيضا، فيحدث تهجير لمكونات ذات عرقية وقومية ودينية إلى

¹² <https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132956,00.html> انظر لماذا يتفوق الأشكناز

¹³ <https://www.bbc.com/arabic/interactivity-44889485>

مناطق أخرى لتحل محلها مستوطنات تسكنها قوميات وعرقيات أخرى وبلغات مختلفة كذلك¹⁴.
_16. 15

المصادر والمراجع

عربي

- دليل إسرائيل العام، 2020 كتاب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية

<https://www.palestine-studies.org/>

- فلسطين المحتلة 1967 : الجغرافيا و الديمغرافيا، كتاب، جامعة الدول العربية- الأمانة العامة -
صالح، حسن عبدالقادر - مصر - كتاب محكم-1989.

-السكان الفلسطينيون في إسرائيل

دراسة في التطور الديموغرافي والتوزيع الجغرافي

<https://content.mandumah.com/download?t=304b122d5b7c5a9f039a9eb3b1c2879e584be5e&f=9yc3O8moeuCQIFly9MxRRGYQN5aj2L9CpDkAWzQ0uvw=&s=1>

مفوض حقوق الإنسان: توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية رويترز وطاقم تايمز أوف إسرائيل¹⁴
مارس 9, 2024, 06:38

<https://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5/>

¹⁵ الهاجس الديموغرافي في إسرائيل "مخاوف حقيقية أم أطماع سياسية"

<https://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p2-15-16.htm>

إسرائيل تدفع خطر الديموغرافيا بمحاولة تغيير الجغرافيا¹⁶
إسرائيل تدفع خطر الديموغرافيا بمحاولة تغيير الجغرافيا- الشرق الأوسط

<https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/4646776-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7>

“الفلسطينيون داخل إسرائيل Critical times (Berkeley, Calif.) 3.3 (2020):
502–505. Web.

- مجلة عمران | ربيع 2015 | المجلد 2 | العدد 8

<https://omran.dohainstitute.org/ar/issue008/Pages/YousefKarbaj.pdf>

- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

<https://acpss.ahram.org.eg/News/16809.aspx>

- مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

<https://www.madarcenr.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/10551-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-2021-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%91%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A>

- تايمز أوف إسرائيل

<https://ar.timesofisrael.com/>

- الشرق الأوسط <https://aawsat.com/>

- مركز التخطيط الفلسطيني

<https://www.oppc.pna.net/mag/mag15-16/p2-15-16.htm>

- فرانس 24 france24.com

مصادر ومراجع غير عربية

1. Central Bureau of Statistics (CBS), "Population of Israel on the Eve", <https://www.cbs.gov.il>
2. Israel Democracy Institute, Religion and State Index 2024.
3. Arnon, Arie. "The Political Economy of the Israeli-Palestinian Conflict." Cambridge University Press, 2023.
4. Pew Research Center, "Israel's Religious Composition", 2023.
5. Ghanem, As'ad. The Palestinian-Arab Minority in Israel, 1948–2000. SUNY Press.
6. Central Intelligence of America
<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/israel>
7. Israel's most comprehensive, authoritative daily source in English for breaking news and current events from Israel and the Jewish world.
<https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132956,00.html>
- 8
https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/israel-west-bank-and-gaza/#report-toc_section-3

9. Israeli parliament

https://knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_yesod.htm

10. Merriam Webster dictionary

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/demographic>

11. Israel policy forums

<https://israelpolicyforum.org/west-bank-settlements-explained/>

12. Abu-Rayya. Hisham Motkal - Abu-Rayya Maram Hussien
Acculturation, religious identity, and psychological well-being among
Palestinians in Israel.

International Journal of Intercultural Relations

Volume 33, Issue 4, July 2009, Pages 325-331

<https://www.sciencedirect.com/>

الفهرس

الصفحة	الموضوع
1	مقدمة
1-2	إشكالية البحث
2	فرضيات البحث
3	مصطلحات البحث
4	نبذة عن إسرائيل
5	الظنية الاستغرافية
6	التوزيع الجغرافي
7-8	خاتمة
9-10-11-12	المصادر و المراجع
13	الفهرس